

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

© 2021

Е.С. Зотова¹

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕВРАЩЕНИЯ (ОБЗОР ДИСКУССИИ)*

Ключевые слова: *Россия, российская экономика, российское хозяйство, драйверы экономического развития, производительность труда, социальная доктрина, социально-демографическая безопасность, коррупция, финансы, экономический кризис.*

Дискуссия, развернувшаяся на секции «Российская экономика: состояние, тенденции, превращения», проходившая на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в онлайн-формате 10 декабря 2020 г. в рамках международной научной конференции «Россия в переделье: цивилизация, техногенез, экономика», была посвящена происходящим переменам в условиях неустойчивой мировой динамики, связанной, в частности, с продолжающейся ковид-пандемией.

Задавая тон обсуждению, д.э.н., профессор **М.Л. Альпидовская** (Финансовый университет при Правительстве РФ) заявила, что прежний мировой порядок себя исчерпал и грядет новый мир, сложно определяемый по своей сущностной характеристике. При этом реальная экономика, ее хозяйственная и хозяйствующая сущность, незаметно для окружающих ступень за ступенью модифицировалась в настоящую, несуществующую, фантомную виртуальную хрематистику. Навязанная идея рыночного фундаментализма на поверку оказалась инструментом борьбы с обществом и государством как таковым. Общество столкнулось с «философией» современной общественной формации, концентрирующейся в жестко управляемой пирамиде власти – власти капитала. И теперь, когда современный спекулятивный капитал достиг предела прежней динамики развития, политическое подчинение всего остального мира становится определенной функцией. Человечество попало под пресс экономического принуждения с прямым физическим и когнитивным подавлением. А неудовлетворенность масс своим положением компенсируется суррогатом реальной человеческой деятельности. Животное устремление

¹ **Зотова Елена Серафимовна**, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (eszotova@mail.ru).

***Цитирование:** Зотова Е.С. (2021). Российская экономика: состояние, тенденции, превращения (обзор дискуссии) // Вопросы политической экономии. № 3 (27). С. 241-247.

DOI: 10.5281/zenodo.5554205 (<https://zenodo.org/record/5554205>)

к сибаритствованию окончательно расчеловечивает человека, регрессирующего в сторону эгоизма и индивидуализма. В итоге человек как субъект хозяйственной деятельности исчезает и модифицируется в объект по извлечению дохода. В таких условиях «оцифрованный» человек – ближайшая перспектива будущего, подвела итог профессор Альпидовская.

В своем выступлении д.э.н., доцент **И.М. Теняков** (экономический факультет МГУ) раскрыл влияние экономического кризиса 2020 г. на макроструктурные параметры российской экономики. Кратко охарактеризовав динамику российской экономики на протяжении 1991-2020 гг., докладчик отметил, что России в указанный период не удалось выйти на траекторию роста, соответствующую мировому тренду, при этом отставание России от мировой экономической динамики в 2010-е гг. усилилось. Кризис 2020 г. по-разному сказался на динамике экономик развитых и развивающихся стран. По темпам спада ВВП ситуация в России оказалась в целом более благоприятной по сравнению с ситуацией в ряде развитых стран (Великобритания, Франция, Германия). В России также в меньшей степени сократились конечное потребление домашних хозяйств и валовое накопление основного капитала, чем в указанных странах. Отмечая влияние кризиса на отдельные виды экономической деятельности, Теняков подчеркнул, что кризис 2020 г. – это прежде всего кризис сферы услуг, что связано с ее уязвимостью в условиях пандемии COVID-19. Она не является причиной кризиса, но стала главным фактором, ускорившим наступление и усилившим глубину кризиса. Напротив, ряд видов промышленного производства (пищевая, легкая, химическая промышленность, производство оборудования) показали положительную динамику в 2020 г. Таким образом, текущий кризис дает России шанс на «новую индустриализацию» – при условии проведения системной стратегической государственной политики и реализации потенциала стратегического планирования, заметил И.М. Теняков.

В своем выступлении д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и финансов Ростовского государственного университета путей сообщения **Л.Ю. Андреева** отметила, что современный финансовый кризис, усиленный влиянием пандемии на российскую экономику, не только увеличил отток капитала из банковского сектора, но и негативно повлиял на прибыльность банковского бизнеса и качество кредитных портфелей. Секторальные санкции снижают устойчивость банков Российской Федерации из-за того, что ограничили приток инвестиций со стороны зарубежных кредитных организаций в российский банковский сектор и способствовали расширению тенденции оттока капитала в другие инструменты финансового рынка, в том числе и иностранную валюту, так как в условиях нестабильности на формирующихся рынках увеличивается спрос на валюту стран финансового центра, на рынки которых происходит отток капитала из стран финансовой периферии. Низкие ставки по депозитам способствовали оттоку клиентов из банковского сектора на фондовый рынок, обеспечивающий более высокую доходность на инвестиции. Вместе с тем в условиях неопределенности рост доходности сопровождается и ростом рисков для экономических агентов финансового рынка, что проявляется в неустойчивости развития и возникающих рисках фондового рынка. Новые банковские продукты должны быть направлены не только на увеличение лояльности клиентов, но и на рост привлекательности кредитных организаций как операторов финансового рынка, которые для продвижения новых продуктов уве-

личивают долю информационного консалтинга в их структуре, а также обеспечивают методическую поддержку крупным и малоформатным российским компаниям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, которые вовлекаются в систему кредитных отношений на новых условиях. Если банки не проведут мероприятия по антикризисному регулированию в системе финансового менеджмента, то сохранить высокие доходы им будет сложно в условиях расширяющихся дисбалансов на денежно-кредитном рынке, поэтому устойчивость и доходность кредитных операций будут снижаться. Оценивая в целом состояние устойчивости российской банковской системы как удовлетворительное, профессор Андреева выделила основные риски в условиях кризисных шоков для российских кредитных организаций и их клиентов в 2021 г.

В выступлении независимого финансового эксперта, д.э.н. **И.В. Черняевой** (г. Тверь) на тему «Экономика: от анархии к гармонии» было показано, что без внедрения механизма, основанного на гармонии производственных отношений, экономику ожидает коллапс.

Докладчик презентовала механизм устойчивого гармоничного развития экономики, в основе которого лежит авторская модель ИФД (Имущество – Финансы – Деньги), соответствующая логике финансового распределения стоимости, содержащая полный набор элементов декомпозиции и обоснование логических связей между ними; прошедшая стадию внедрения в хозяйственную практику бизнес-планирования и анализа.

В выступлении к.э.н., доцента **С.В. Кайманакова** (экономический факультет МГУ) на тему «Российская экономика: обеспечение социально-демографической безопасности» было отмечено, что еще в 1815 г. первый российский академик-экономист А.К. Шторх в своем «Курсе политической экономии» писал о том, что для успехов народного благосостояния первое и самое необходимое – это безопасность. В своей теории внутренних благ он причислял к таковым и безопасность наряду со здоровьем, умением, просвещением, нравами, обычаями и т. д. Это перекликается с современным пониманием социально-демографической безопасности как некоей целевой функции других видов безопасности, которые можно объединить в блоки научно-технологической безопасности, безопасности реального сектора экономики, финансовой и внешнеэкономической безопасности. Проведенная докладчиком оценка социально-демографической безопасности путем сравнения фактических значений показателей безопасности 2019 г. с их пороговыми значениями выявила следующую картину. Из 14 основных показателей все находятся в опасной зоне. Хуже всего дело обстоит с расходами на культуру, социальным разрывом (коэффициентом фондов) и долей населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. В 2020 г. численность населения сократилась более чем на 300 тыс. человек. А это уже проблема национальной безопасности России. Обеспечить безопасность страны, включая безопасность социально-демографической сферы, возможно только путем реализации стратегического подхода к управлению развитием страны при условии высокого уровня ответственности госорганов, бизнеса и населения, заметил С.В. Кайманаков.

В докладе «Социальная доктрина РФ как социальный институт» к.э.н. **Т.Ю. Яковец** (Международный институт П. Сорокина – Н. Кондратьева) рассмотрела современное положение со смертностью в России и предложила для преодоления нега-

тивных тенденций разработать и внедрить Социальную доктрину РФ. Социальная доктрина – это социальный институт и High-Hume технология. Для ее разработки необходимо создать Ситуационный центр с библиотекой моделей, прежде всего демографических. Расчеты должны вестись на суперкомпьютере. При этом для разработки такой доктрины должен быть задействован междисциплинарный коллектив ученых, подчеркнула Т.Ю. Яковец.

В выступлении д.э.н., профессора **В.В. Чекмарева** (Костромское региональное отделение Петровской академии наук и искусств) и к.э.н. **Вл.В. Чекмарева** (докторанта Костромского государственного университета) на тему: «Коррупция: скованные одним креслом – всеобщее большим» было рассмотрено явление коррупции в контексте поиска ответов на такие вопросы, как «Можно ли упасть лежащему?», «Как победить теневую занятость?», поскольку объем фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн р. в год, 30-40% жителей РФ получают серую зарплату, а по оценке Счетной палаты РФ, количество безработных по итогам 2020 г. вырастет на 1 млн человек. Авторы на примерах показали, как онтологизируется понятие коррупции в сознании исследователей и практиков и привели доводы в подтверждение предположения о категоризации коррупции в общественном сознании в целом с использованием методики контент-анализа. Тем самым может быть решена задача направленного воздействия на общественное сознание.

Докладчики выдвинули дискуссионное положение о том, что борьба с коррупцией сегодня являет собой псевдо-правовое безумие, но при этом наличие коррупции наносит (в том числе) репутационный ущерб власти. Они определили, что борьба с коррупцией заканчивается там, где начинается верование в борьбу через коллективное бессознательное и сделали вывод о том, что в борьбе с коррупцией главное – не останавливаться.

В докладе к.э.н. **Е.А. Починковой** (Новороссийский филиал Кубанского государственного университета) «Российская экономика как есть» было проанализировано состояние российской экономики за девять месяцев 2020 г. В условиях карантинных ограничений произошло резкое сжатие отдельных секторов как российской, так и мировой экономики. Сегодня можно сказать, что российская экономика прошла через локдаун с меньшими потерями, чем экономики других развитых стран. Этому способствовала индустриальная структура экономики со значительной долей обрабатывающих отраслей. Меры государственной поддержки, в первую очередь граждан, позволили сохранить покупательский спрос; закрытые границы в период отпусков в сочетании и правительственными мерами способствовали поддержке туристической отрасли. Таким образом, сложная структура экономики в сочетании с развитым внутренним рынком являются необходимым условием стабильной работы и в нормальных условиях, и в условиях кризиса. Также пандемия доказала необходимость государственного доминирования в условиях глобализации общества и монополизации экономики, подытожила Е.А. Починкова.

Выступление аспиранта **А.О. Иванова** (Московский финансово-промышленный университет «Синергия») было посвящено производительности труда как драйверу экономического развития.

Производительность труда является не только важным индикатором, но и фактором социально-экономического развития. В современных условиях замедления темпов роста мировой экономики социально-экономическое развитие и экономи-

ческий рост России являются комплексной и значимой задачей. В роли одной из программ по их стимулированию выступает национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», реализуемый с 2018 по 2024 г.

Анализ уровня производительности труда предприятий десяти отраслей промышленности России, по данным 2018 г., выявляет две ключевые особенности: производительность труда неоднородна и между отраслями, и внутри каждой отрасли. Существенные различия между максимальными, средними и минимальными значениями производительности труда указывают на высокий потенциал ее роста.

Политика по повышению производительности труда должна учитывать возможные негативные последствия, такие как шоки спроса на рынке труда и рост безработицы. При этом повышение производительности может способствовать полному или частичному выполнению следующих целей устойчивого развития, провозглашенных ООН: ликвидации голода; достойной работы и экономического роста; индустриализации, развитию инноваций и инфраструктуры, заметил А.О. Иванов.

Сотрудник онлайн-школы «Препре.ру», к.э.н. **Е.М. Носкова** (г. Пермь) рассказала об арктических особенностях российской экономики.

Арктический регион России имеет существенное экономическое значение для страны, так как предполагается, что это мировой резервуар пресной воды (ледовый запас), чистого воздуха и чистой территории. Экологические ожидания трансформируются в экономические блага в будущем, что обостряет вопрос определения территории Арктики для экономических целей. И если природно-географические границы были основательно изучены и путем дискуссий определены еще в XX в., то экономическое районирование арктической территории России продолжается до сих пор, и к настоящему моменту в Указ президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» в марте 2020 г. внесены актуальные изменения. В зарубежных арктических странах вопрос районирования решается в зависимости от поставленной цели (социальной, политической, экологической, финансовой), поэтому единый универсальный международный подход к определению границ Арктики к текущему моменту не выработан. Можно заключить, что такой экономический фактор производства, как земля, в арктическом регионе имеет плавающие границы.

Арктика России в действующих границах занимает 2,2 млн км² суши, что составляет 18% всей территории страны. Постоянное население составляет 2% от всего населения страны и является 54% от всего арктического населения. Иначе говоря, экономический фактор производства «человек» в Арктике большей частью находится на территории России. Этот фактор производства усложняется современной терминологией, которая вместо понятия «человеческий потенциал» активно использует понятие «человеческий капитал». Впервые этот термин был использован Дж. Минсером в статье «Инвестиции в человеческий капитал и персональное распределение дохода» (1958), его также использовали экономисты Т. Шульц (1961) и Г. Беккер (1964). В дальнейшем термин был активно задействован Всемирным банком в Проекте развития человеческого капитала, был разработан и оценочный критерий – индекс развития человеческого капитала. С точки зрения теоретического содержания термина «капитал» коренные малочисленные народы утрачивают

свое «сакральное» значение, и побеждает стратегия вахтового присутствия. Такая подмена понятий отражается на демографическом положении арктических территорий России, где в период с 1992 г. по текущее время присутствует устойчивый отток молодого и трудоспособного населения.

Особенность арктической зоны Российской Федерации заключается в исключительном отношении к ней как кладовой, предназначенной для извлечения рентного дохода. Но невозобновляемость используемых ресурсов Арктики и неизученность территории, которые в совокупности несут существенные международные риски, обостряют вопрос развития человеческого потенциала Российской Арктики, подчеркнула Е.М. Носова.

На этом выводе можно завершить краткое изложение дискуссии, состоявшейся на заседании обозреваемой конференциальной секции.

© 2021

Elena S. Zotova¹

THE RUSSIAN ECONOMY: ITS CONDITION, TRENDS, AND TRANSFORMATIONS (A REVIEW OF A DISCUSSION)*

Keywords: *Russia, the Russian economy, drivers of economic development, labor productivity, social doctrine, social and demographic safety, corruption, finance, economic crisis.*

This puts forward an overview of the presentations during the section “The Russian economy: its condition, trends and transformations” of the international scholarly conference “Russia remade: civilisation, technogenesis, economy”, which took place in online format in the Faculty of Economics of the M.V. Lomonosov Moscow State University from 9-11 December 2020.

¹ **Elena Serafimovna Zotova**, Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (eszotova@mail.ru).

* **JEL codes:** P11, P17, P51, F60, O40.

Citation: Zotova E.S. (2021). The Russian Economy: the State, Trends, Transformations (Overview of the Discussion). *Problems in Political Economy*, 3 (27): 241-247.

DOI: 10.5281/zenodo.5554205 (<https://zenodo.org/record/5554205>)